

BIRINCHI MA'RIFIY DAVRDA YETISHIB CHIQQAN BUYUK ALLOMALAR.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506956>

To'rayev Doston Bobirovich

Buxoro viloyati Yuridik texnikumi o'quvchisi

Annotatsiya: *Maqolada IX-XII asrlarda yetishib chiqqan buyuk allomalar, qomusiy bilim sohiblari va mutafakkirlarning ilmiy-ijodiy kashfiyotlari, umumbashariyat taraqqiyotiga qo'shgan hissasi.*

Аннотация: *Статья посвящена научным и творческим открытиям великих ученых, энциклопедистов и мыслителей, выросших в IX-XII веках, их вкладу в развитие человечества.*

Annotation: *The article is devoted to the scientific and creative discoveries of great scholars, encyclopedists and thinkers who grew up in the IX-XII centuries, their contribution to the development of mankind.*

Kalit so'zlar: *Baytul hikma, madaniyat, yuksalish, mutafakkirlar, algebra, astronomiya, tibbiyot, So'fizn nazariyasi.*

Ключевые слова: *Дом Мудрости, культура, восхождение, мыслители, алгебра, астрономия, медицина, суфийская теория,*

Keywords: *House of Wisdom, culture, ascension, thinkers, algebra, astronomy, medicine, Sufi theory*

Zaminimiz azaldan buyuk allomalar, mutafakkirlar, o'z zamonasidan o'zib ketgan daholar yurti bo'lib kelgan. Abu Rayhon Beruniy, Ahmad Farg'oniy, Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi, Alisher Navoiy, Abu Ali Ibn Sino, Mahmud Zamaxshariy, Abu Bakr Qaffol Shoshiy, Abu Mansur Moturidiy, Abduxoliq G'ijduvoni, Bahouddin Naqshband, Abdulmuin Nasafiy, Byrhoniddin Marg'inoniy, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Dorimiy nomlarining o'zi bir kitob bo'ladi.

IX-XII asrlar O'rta Osiyo xalqlari tarixida moddiy va ma'naviy hayotining

rivojlanishida oldingi davrlarga nisbatan keskin yuksalish yillari bo'ldi.

Xorun ar-Rashid tashabbusi bilan Bag'dodda ilmiy markaz Akademiya ("Bayt ul -hikma") tashkil etilib, unga barcha musulmon o'lkalari, jumladan O'rta Osiyodan ham olim va fozillar to'plandi. Bu markazda Movaraunnahr va Xurosondan kelgan Muso Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Marvoziy, Marvarudiy, Javhariy kabi olimlar Bag'dod

astronomiyaga oid asari esa faqat Sharqda emas, balki G'arbda ham astronomiya fani rivojida katta rol o'ynadi.

Abul Abbas Ahmad ib Muhammad Al-Farg'oniyni tarjimai holiga holiga doir ma'lumotlar tarixda kam saqlanib qolgan. 861-yilda vafot etgan.

Astronomiya, matematika, geodeziya, gidrologiya fanlarining bilimdoni Bag'dod va Damashqdagi rasadxona qurilishlarida faol qatnashdi va u yerda Ptolomeyning "Yulduzlar jadvali"dagi ma'lumotlarni tekshirish ishlarini olib bordi. Al-Farg'oni astronomiyaga oid "Astronomiya negizlari" asarida astronomiyaga oid bilimlarni tartibga soldi, o'zining yangi natijalari bilan boyitdi. O'sha davr an'anasiga muvofiq mamlakatlarni yetti iqlimga bo'lib o'rgandi. Quyosh soatlarini bayonini berdi, astronomik asboblarni yaratdi. Farg'oniyni bu asari N.Kopernik davriga qadar Yevropada astronomiya fanidan asosiy qo'llanma sifatida foydalanildi.

Abu Rayxon Beruniy (973-1048 yy). Xorazmda tavallud topgan bu mutafakkir, serqirra olim astronomiya, tarix, tibbiyot, riyoziyot, jug'rofiya, geodeziya, meteorologiya, etnografiya, falsafa, fiologiyaga oid 150ga yaqin asarlar yaratgan. Bu asarlar Beruniy nomini jahonga tartdi. Shuningdek, uning hikoyalar, she'rlar bitganligi ham ma'lum. Beruniy o'rta asrda birinchi bo'lib globus yaratdi. U arab, fors, hind, turkiy tillarni mukammal bilagan. Uning "Farmokanaziya", "Geodeziya", "Hindiston", "Minerologiya", "Ma'sud qonuni", "qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar" asrlari o'zbek va rus tillariga tarjima qilingan. Mahmud G'aznaviy saroyida ham xizmatda bo'lgan.

Yusuf Xos Hojib (XI asr) Bolasog'unda tug'ilgan yirik adib. Yusuf Xos Hojibning mashhur "Qutadg'u bilig" (Saodatga yo'llovchi bilim) asari turkiy xalqlarning bizgacha yetib kelgan birinchi badiiy asari ekanligi bilan ham qimmatlidir. Muallif 6407 bayt orqali markazlashgan feodal davlatni idora qilish yo'llari, siyosati hamda xalqlarning rasm-rusumlari va axloq qonun-qoidalarini ushbu asarda mujassamlashtirgan. "Qutadg'u bilig"da sog'liqni saqlash, dorishunoslik va umuman tabobatga oid baytlar ham ko'p uchraydi.

Ahmad Yugnakiy (XII asr II yarmi-XII asr boshlarida) Samarqand yaqinidagi Yugnak qishlog'ida tug'ilgan. Yugnakiyning ayniqsa "Xibbat ul-haqoyiq" (Haqiqatlar hadisi) asari juda mashhur bo'lib, muallifga shon-shuhrat keltirgan. Asarda asosan insonga xos bo'lgan fazilatlar bayon etilgan.

Abu Abdullo Rudakiy (884-954 yillar) Fors tojik adabiyotining buyuk ustozi. Samarqandga yaqin Rudek qishlog'ida tug'ilgan. Uning she'riy merosi nihoyatda boy va rang-barang. Uning qalamiga mansub "Kalila va Dimna", "Davroni oftob", "Sindbodnoma" kabi poemalardan parchalar saqlanib qolgan.

Abu Mansur Muhammad Dakikiy (942-1020 yillar). X asrning Rudakiydan keying eng mashur shoirlaridan. Manbaalarga qaraganda Samarqandga tug'ilgan.

Somoniylar saroyida yashagan. Birinchi bo'lib "Shohnoma" ni yozishni boshlagan. Lekin faqat ma'lum bir qismini yozishga ulgurgan va tasodifiy voqealar bilan vafot etgan. Undan 1209 bayt saqlanib qolgan. Dakikiy musiqa il-mini rivojiga ham katta hissa qo'shganligi haqidagi manbalar ham mavjud.

So'fizim nazariyotchilari, olimlari o'z davrining bilimni puxta egallagan, ilimdan xabardor, bilimdon mutafakkirlar bo'lgan. X asrdan boshlab so'fizim g'oyalari q

Quyda ushbu yo'nalishga sodiq qolgan holda o'z ijodlari bilan dunyoga tanilgan ba'zi mutafakkirlar haqida fikr yuritamiz.

Ahmad Yassaviy (1105-1165 yillar) Yassi turkiston shahrida ruhoniylar shahrida tug'ilgan. Otasi Ibrohim Sa'y Rom shahrida ko'p yillar shayxlik qilgan. Ahmad Yassaviy asil kelib chiqishi Toshkentdan bo'lgan mashhur turk mashoyixi Arslonbob Toshkentdiydin tahsil olgan. Uning vafotidan so'ng Yusuf Hamado-

niydin ilm o'rgangan. Yassaviydan bizgacha yetib kelgan yagona me'ros bu- uning "Devoni hikmat"idir. Unda Yassaviyning sermazmun hikmatlari, munajat-

nomasi, o'z aksini topgan. Ahmad Yassaviy tassavufda Yassaviya tariqatiga asos soldi.

Sulaymon Bakirgoniy (1186 yilda vafot etgan). Ahmad Yassaviyning munosib shogirdi, uning ishini davomchilaridan biridir. Xorazmning Bakirgon degan joyida tug'ilgan. Turkiy xalqlar orasida Hakim ota laqabi bilan mashhur bo'lgan

Uning din va tasavvuf, ishq va axloqdan saboq beruvchi asarlari butun Turkiston hududlarida sevib o'qilgan. Uning "Bakirg'on kitob" nomli yirik asari keying yillarda o'zbek kitobxonlariga ham yetib keldi.

Najmiddin Kubro (1145-1221 yillar) shoir va olim. O'rta Osiyodagi yirik so'fiylik oqimi-Kubroviyaning asoschisi. Xivada tug'ilgan. O'rta va Yaqin Sharq o'lkalariga, O'rta Osiyo, Hindiston, Eron, Afg'oniston hududlariga keng tarqalgan oqimidir.

U o'zining qator risolarida Kubroviya birodarligi qoidalarini ishlab chiqargan.

Najmiddin Kubro 76 yoshida Urganchga hujum qilgan Mo'g'ullarga qarshi lashkar to'plab chiqib xalqni hujumga boshlab borgan. Islom dininig mamlakatda asosiy din sifatida tan olinishi, boshqa diniy e'tiqodlarning oyoq-osti qilinishi, mehnatkash xalq ommasi turmush tarzining og'irlashishi ular orasida ularni yo'latishga, og'irligini yengil qilishga yordam beruvchi g'oyani qidirishga majbur qila boshladi. Bu g'oya - tasavvuf g'oyasi bo'ldi.

Imom Ismoil al-Buxoriy (810-869 yillar). Buyuk hadisshunos olim Imom Buxoriy hayoti davomida 600 ming hadis to'plab, ulardan 7275 hadisi o'zining 4 jildlik "Ishonarli to'plam"iga kiritdi. Islom dunyosing yirik olimi, hadisshunoslikda eng yuqori pog'onaga chiqqan Imom al-Buxoriyning 1205 yilligi 1998-yil xalqaro miqyosda tantanali nishonlandi va vafot etgan Samarqand atrofidagi Chelak shahrida nihoyatda hashamatli ziyoratgoh qurildi. Bu yerga jahonning turli joylaridan minglab odamlar ziyoratga kelmoqdalar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. A.Muhammadjonov "O'zbekiston tarixi" Toshkent 2017 ;
2. Baxtiyor Ilyosovich Hamidov "Tarix" Buxoro 2013 ;
3. Xorazmiy.uz , religions.uz , samdu.uz .